

PRÁCTICA 01

VALORACIONES POTENCIOMÉTRICAS ÁCIDO-BASE: ESTANDARIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES Y APLICACIONES

PRESENTADO POR:
ALEJANDRO MATEUS
(201422911-3749)

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA
SANTIAGO DE CALI
2024

FIGURAS(2) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. Principios de Análisis Instrumental, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008.(pp. 661 y 663)

FIGURAS(3) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. Principios de Análisis Instrumental, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008.

ÍNDICE

	pg
1. OBJETIVOS	1
2. RESUMEN	2
3. INTRODUCCIÓN	3
4. CÁLCULO, DATOS Y RESULTADOS	4
5. DISCUSIÓN	5
6. PREGUNTAS	6
7. CONCLUSIONES	7
8. BIBLIOGRAFÍA	8

OBJETIVO

FIGURAS(2) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. *Principios de Análisis Instrumental*, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008. (pp. 661 y 663)

FIGURAS(3) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. *Principios de Análisis Instrumental*, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008.

- Determinar por medio de métodos potenciométricos las concentraciones de una especie ácida-básica en un medio acuoso
- Implementar los conceptos de potenciometría y titulación para determinar la variación del pH respecto al cambio de volumen
- Obtener destreza y manejo de los métodos potenciométricos e instrumentos
- Determinar por el método de gráfica el punto final en una curva de volumetría potenciométrica

RESUMEN

En la presente práctica se llevó a cabo una valoración potenciométrica ácido-base con una solución de NaOH(0.01M) el cual se estandarizó con ftalato ácido de potasio obteniendo como resultado una concentración de (0.0069M) Posteriormente se realizó las valoraciones potenciométricas de los dos ácidos, el cual fueron las soluciones de ácido fosfórico y ácido clorhídrico en donde las concentraciones de dichas soluciones fueron 0.0071264 M y 0.00628 M; La concentración de la muestra de vino fue de 4.7 g/L, dicha concentración pertenece al rango reportado en el envase del vino. Por último se calcularon las constantes de disociación (pKa) del ácido fosfórico y como resultado obtuvimos el pKa1 de 2.15 con un error de % y un pKa2 =7.19 de con un error de %.

Palabras clave: Punto final , concentración , valoración potenciométrica, punto de equivalencia

INTRODUCCIÓN

La volumetría potenciométrica

FIGURAS(2) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. *Principios de Análisis Instrumental*, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008.(pp. 661 y 663)

FIGURAS(3) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. *Principios de Análisis Instrumental*, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008.

La volumetría potenciométrica consiste en realización de medidas y consignando los datos resultantes del potencial de una pila cada adición de reactivo titulante; Al iniciar la valoración para cada solución valorante los incrementos agregados son grandes; En el momento que este se acerca al punto fina(1) se disminuye las cantidades de volumen (2ml) hasta llegar al punto de equivalencia(ref.1)

Figura.1(libro *Introducción a la química analítica*.(pp. 471)

ELECTRODO DE TRABAJO

FIGURAS(2)

FIGURA 23.3 Electrodo de referencia de comercial típico a) Electrodo de Calomel saturado (BCP). b) Electrodo de plata-cloruro de plata. (Adaptado con autorización de Bioanalytical Systems, West Lafayette, IN.)

FIGURAS(3)

FIGURA 23.8 Electrodo de membrana líquida sensible a Mn^{2+} . (Cortesía de Thermo Orion Corp., Waltham, MA.)

FIGURAS(2) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. *Principios de Análisis Instrumental*, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008.(pp. 661 y 663)

FIGURAS(3) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. *Principios de Análisis Instrumental*, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008.

DETERMINACIÓN DEL PUNTO FINAL

En esta práctica se emplea método gráfico para la determinación del punto final para la volumetría potenciométrica. Este método consiste en observar un punto medio de la porción de la gráfica en donde la curva asciende más rápidamente.

LA ECUACIÓN DE NERNST

Para calcular los potenciales de las celdas se hace por medio de la ecuación de NERNST

$$E = E^0 - \frac{0.0592}{n} \log \frac{(a_R)^r \cdot (a_S)^s \cdots}{(a_P)^p \cdot (a_Q)^q \cdots} \quad (22.13)$$

EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES

FIGURAS(2) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. *Principios de Análisis Instrumental*, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008. (pp. 661 y 663)

FIGURAS(3) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. *Principios de Análisis Instrumental*, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008.

MATERIALES		
CANTIDAD	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA
1	PHmetro + Adaptador	
1	Gramera	
1	Electrodo mixto	
1	Erlenmeyer 250 mL	
3	Matraz aforado con tapa	100 mL
3	Matraz aforado con tapa	25 mL
3	Pipeta volumétrica	1,0 mL
2	Pipeta volumétrica	5,0 mL
1	Pipeta graduada	1 mL
1	Pipeta graduada	10 mL
4	Vaso de precipitados	100 mL
4	Vaso de precipitados	50 mL
4	Vaso de precipitados	25 mL
1	Frasco lavador	
1	Escobillón	
1	Macropipeteador	
1	Microspátula de acero	
1	Bureta	25 mL
1	Pinza para bureta	
2	Vidrio reloj	
2	Cotero	
2	Varilla de agitación	
1	Agitador magnético	
1	Magneto	
1	Sacamagneto	

Tabla (01)

REACTIVOS Y/O SOLUCIONES	
NOMBRE	CONCENTRACIÓN
Soluciones buffer pH 4.0, 7.0, y 10.0	
Acido fosfórico	
Acido clorhídrico	
Hidróxido de sodio	
Ftalato ácido de potasio	

Tabla(02)

DATOS, CÁLCULOS Y RESULTADOS

se preparó una solución 0.1M(molar),; con un volumen de 25 ml ;Para 1 M la fórmula para 1 M:

$$M = \frac{\text{mole NaOH}}{L \text{ solución}}$$

para un volumen de:

$$25\text{ml} * \frac{\text{Solución}}{1000\text{ml}} = 0,025L$$

se calcula las moles de NaOH necesarias :

$$\text{molesNaOH} = M * L \text{ solución}$$

- $\text{molesNaOH} = 0.1 * 0.025L \text{ sol}$
- $\text{molesNaOH} = 0.0025\text{moles NaOH}$

La masa de NaOH(p.m.f:40g);

$$0.0025\text{molesNaOH} * \frac{40\text{gNaOH}}{1 \text{ mol NaOH}} = 0.1\text{g}$$

Se peso 0,1gNaOH y se diluyo con agua destilada hasta los 25 ml para 100ml de una solución se 0.001 0.1g*100ml solución=10 ml Para HCL 0.1M se calculo el volumen HCL
contracción HCL 37%
Densidad de 1.18 g/mol
Calculo de la molaridad HCL

$$M = \frac{\% * \text{densidad}}{\text{masa molar}} = \frac{1.8 * 0.37}{36.46} = 12M$$

Usamos la ecuación de dilucion :

$$V1 * M1 = V2 * M2$$

$$V1 = \frac{V2 * M2}{M1} = \frac{0.1 * 0,025}{12} = 0.00020L * \frac{1000\text{ml}}{1L} \quad V1 = 0.208\text{ml}$$

para obtener 100 ml de solución 0.01M la formula de dilucion para V2:

$$V2 = \frac{0.1 * 25\text{ml}}{0.01} = 250\text{ml}$$

Posteriormente se determinó experimentalmente el punto de equivalencia de acido fosforico,acido acetico ,acido clorhídrico por medio de uno de los métodos de valoración potenciométrica en donde fue necesario emplear un pH-metro(Thermo Scientific Orion 3-star Plus),el cual es un instrumento que cuenta con un electrodo mixto,(cuenta con un electrodo de referencia Ag/AgCl y un electrodo de vidrio sume)sumergidos en la solución a la cual se va a medir el pH.

Se realizo la titulacion de la solución de NaOH0.01M en donde se estandarizó con un patron primario de

ftalato acido de potasio en donde se pesaron 0.0234 g y se deposito en un vaso de precipitados de 100 ml con 20 ml de agua; para llegar al punto de equivalencia en la valoración potenciométrica se requirió 16.4ml de la solución titulante (gráfica 01) y se calcula la concentración de NaOH:

$$0.0234gKHP * \frac{1molKHP}{204,22gKHP} * \frac{1 mol NaOH}{1mol KHP} * \frac{1}{16,4ml} * \frac{1000ml}{1 L} = 0.0069867M NaOH$$

Volumen	PH		
0	4,5	10,5	6,2
0,5	4,7	11	6,3
1	4,8	11,5	6,4
1,5	4,9	12	6,5
2	5	12,5	6,6
2,5	5,1	13	6,7
3	5,2	13,2	6,7
3,5	5,3	13,4	6,8
4	5,4	13,6	6,9
4,5	5,5	13,8	7
5	5,5	14	7
5,5	5,6	14,2	7,1
6	5,6	14,4	7,2
6,5	5,7	14,6	7,3
7	5,7	14,8	7,5
7,5	5,7	15	7,6
8	5,8	15,2	8,2
8,5	5,9	15,4	8,8
9	6	15,6	9
9,5	6	15,8	9,3
10	6,1	16	9,4
		16,2	9,5
		16,4	9,5

Tabla(02)

Gráfica(01)

Preparación de solución HCl ≈ 0,1M

HCl= 0.1M

PM HCl= 36.5 g/mol

%P/V= 37

solución Densidad HCl= 1.18 g/mL

$$MHCL = \frac{\%p/v * densidad * 10}{10} =$$

$$MHCL = \frac{37v * 1.19 * 10}{10} = 12.06M$$

v

HCL

Volumen	PH
0	3,2
0,5	3,2
1	3,3
1,5	3,4
2	3,4
2,5	3,5
3	3,7
3,5	4
4	4,7
4,5	8,8

Tabla(02)

Gráfica(02)

Ecuación de la recta

$$y^{**} = 0,7636x - 0,6539$$

Para la solución de ácido clorhídrico, el punto de equivalencia fue en 4.5 mL, así con estos datos el cálculo de la concentración HCL es:

$$(HCL) = 4.5 * \frac{0.0069867 \text{ mol NaOH}}{1000} * \frac{1 \text{ mol HCL}}{1 \text{ mol NaOH}} * \frac{1}{5.00 \text{ ml}} * \frac{1000 \text{ ml}}{1 \text{ L}} = 0,00628$$

Para la solución de ácido fosforico, el punto de equivalencia fue en 4.5 mL, así con estos datos el cálculo de la concentración H3PO4 es:

$$(H3PO4) = 5.1 * \frac{0.0069867 \text{ mol NaOH}}{1000} * \frac{1 \text{ mol H3PO4}}{1 \text{ mol NaOH}} * \frac{1}{5.00 \text{ ml}} * \frac{1000 \text{ ml}}{1 \text{ L}} = 0,007126$$

tabla2 titulación de ácido clorhídrico adicionando hidróxido de sodio

V	pH
0.5	3.1
1.0	3.2
1.5	3.2
2.0	3.3
2.5	3.3
3.0	3.4
3.5	3.5
4.0	3.7
4.5	4.0
5.0	4.8
5.5	9.3
6.0	5.7
6.5	5.7
7.0	5.8
7.5	5.9
8.0	6.0
8.5	6.0
9.0	6.1
9.5	6.3
10.0	6.4
10.5	6.5
11.0	6.7
11.5	7.0
12.0	7.4
12.5	9.3
12.7	9.5
12.9	9.6
13.1	9.7
13.3	9.8
13.5	9.9
13.7	10.0
13.9	10.0
14.1	10.0
14.3	10.1
14.5	10.2
14.7	10.2
14.9	10.3
15.1	10.3
15.3	10.4

Tabla(03)

Gráfica(03)

Tabla 4 Titulación del vino adicionando solución de hidróxido de sodio NaOH 0.01M:

V	PH
0	4.0
0.5	4.0
1.0	4.0
1.5	4.1
2.0	4.2
2.5	4.6
3.0	4.8
3.5	5.1
4.0	5.8
4.5	6.2
5.0	7.8
5.7	9.4
5.9	9.6
6.1	9.7
6.3	9.8
6.5	9.9
6.7	10.0
6.9	10.0
7.1	10.0
7.3	10.1
7.5	10.1
8.0	10.2
8.5	10.2
9.0	10.3
9.5	10.3
10.0	10.3
10.5	10.4

Tabla(04)

La valoración de la muestra de vino obtuvimos como un punto de equivalencia de 12.5ml

$$\frac{g \text{ tartaricoNaOH}}{l} = 12.5 \cdot \frac{0.0069867 \text{ molNaOH}}{1000} \cdot \frac{1 \text{ mol CHO}}{2 \text{ MOL NaOH}} \cdot \frac{150,087 \text{ g CHO4}}{1 \text{ mol CHO}} \cdot \frac{1}{10 \text{ ml}} \cdot \frac{50}{5} \cdot \frac{1000 \text{ ml}}{1 \text{ L}} = 6.5 \frac{g \text{ tartaricoNaOH}}{l}$$

Para calcular constante de disociación se toman 6 puntos antes del primero y antes del segundo de la tabla y se realiza grafica Ph vs log por medio de la ecuacion de la recta grafica 1 ,2 y 3

El valor pK1 constantes de disociación (pKa) del ácido fosfórico teorico del pKa1 de 2.15 y un pKa2 =7.19 de con

$$pH = \log \left(\frac{[Base]}{[Acido]} \right) + pK_{a1}$$

$$y = mx + b$$

Teniendo en cuenta los valores teoricos pKa1 de 2.15 y un pKa2 =7.19 el porcentaje de error de la ecuacion es :

FIGURAS(2) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. Principios de Análisis Instrumental, 6a ed. McGraw-Hill: Mexico, 2008.(pp. 661 y 663)
 FIGURAS(3) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. Principios de Análisis Instrumental, 6a ed. McGraw-Hill: Mexico, 2008.

$$\% \text{ error} = \frac{\text{Valor exp.} - \text{valor teorico}}{\text{valor teorico}} \times 100$$

$$y = mx + b$$

$$\% \text{ error} = \frac{2,50 - 2,15}{2,15} = 16\%$$

DISCUSIÓN

Teniendo en cuenta nuestros objetivos planteados en el inicio de determinar por métodos potenciométricos se culminó con los datos obtenidos consignado en las tablas ya que nos muestran la preparación de las soluciones logrando así determinar el punto de equivalencia debido a que las curvas de titulación potenciométricas oxidación-reducción observamos e identificamos la porción en donde se encuentra el punto de inflexión y por consiguiente el punto de equivalencia, que en sí es donde la reacción ácido se neutraliza, es decir que se alcanzó la cantidad necesaria para ser neutralizado.

8. PREGUNTAS

a) ¿Cuáles son los principales ácidos presentes en el vino? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos?

- **ACIDO CITRICO:** El ácido cítrico aporta la característica aromática y de sabor como vitamina C.
- **ACIDO MALICO:** Presentes en los frutos del vino, más específicamente en las uvas, antes de la fermentación y aporta a este un porcentaje de acidez.

c) ¿Qué ocurre en las valoraciones ordinarias cuando la concentración de los reaccionantes es muy pequeña? ¿Será correcto en estos casos utilizar un indicador?

cuando las valoraciones son muy bajas se observa en los datos obtenidos en las tablas que no hay un cambio muchas veces en el valor del pH y se repite uno que otro valor consecutivamente entonces se dificulta la valoración además

1. los indicadores: no se recomienda indicadores en estos casos ya que con bajas valoraciones el cambio de color del indicador es casi nulo.
2. curvas de valoración: la curva de la valoración con concentraciones bajas no son pronunciadas por lo que es casi imperceptible.

FIGURAS(2) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. *Principios de Análisis Instrumental*, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008. (pp. 661 y 663)

FIGURAS(3) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. *Principios de Análisis Instrumental*, 6a ed. McGraw-Hill: México, 2008.

d) ¿Cuál es el indicador químico apropiado para una valoración de un ácido débil con una base débil?

- **FENOLFTALEINA:**

Se maneja con mas frecuencia ya que es util para valoraciones de acidos debiles con bases fuertes y se caracteriza por cambiar de incoloro a rosa en un ph promedio 7.5-10

CONCLUSIONES

En conclusión, como criterio personal determinamos que la finalidad fundamental al igual como objetivo específico de una valoración potenciométrica es identificar el punto de equivalencia.

Al igual que el punto final que es donde observamos la porción de las las curvas obtenidas un cambio brusco

BIBLIOGRAFÍA

Apellido, A. y Apellido, B. (año). Título del capítulo. En N. Apellido (Ed.), *Título del libro* (pp. xx-xx). Editorial.

1. Skoog, D.A ; West, D.M. (1965). Métodos potenciométricos, En Holt, Rinehart and Winston (Ed.), Introducción a la química analítica. (pp. 460-466). Editorial reverté Argentina S.R.I.

2. Gary D. Christian A. (1981). Potencimetría y titulaciones potenciométricas. En N. Apellido (Ed.), Química analítica (pp. 357-379). Editorial limusa México.

FIGURAS(2) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. Principios de Análisis Instrumental, 6a ed. McGraw-Hill: Mexico, 2008. (pp. 661 y 663)

FIGURAS(3) Skoog, D.A.; Holler, F.J.; Crouch, S.R. Principios de Análisis Instrumental, 6a ed. McGraw-Hill: Mexico, 2008.